

Material Suplementario

Se incluyen gráficas de la dispersión de los datos, el análisis de colinealidad y la validación de los modelos. Estas gráficas fueron obtenidas con el código incluido, utilizando la versión 4.2.2 de R en la versión 2022.12.0+353 de la interfaz RStudio. Además, se incluyen una tabla de los resultados utilizados para modelación.

Base de Datos

En el siguiente cuadro se resumen los datos biológicos y fisicoquímicos recabados para cada punto. Esta base de datos fue limpiada, es decir que se eliminaron datos atípicos. La distancia a la camaronera fue medida de forma satelital con las coordenadas GPS tomadas in situ. Los parámetros de turbidez, nitratos y fosfatos se midieron con un espectrofotómetro portátil HACH. La acidez, reportada en valores de la escala de pH, se midió con un pHmetro. Los valores de abundancia, riqueza y abundancia de dinoflagelados, diatomeas y copépodos se contabilizaron a partir de las observaciones de las alicuotas y la clasificación en morfoespecies.

Cuadro Suplementario 1. Base de datos utilizada para el análisis estadístico. Las concentraciones de Nitratos y Fosfatos se midieron en (mg/L). La turbidez está dada en unidades FAU. La abundancia está dada por el número total de organismos. La riqueza se contabilizó como el número de morfoespecies. La abundancia general y para los grupos específicos fue dada por el conteo de individuos.

Grupo	Punto	Nitratos	Fosfatos	Turbidez	pH	Distancia	Riqueza	Abundancia	Dinoflagelados	Diatomeas	Copépodos
Barra del Jiote	1	2.75	0.79	6	7.5	2423	16	2880	8	2480	200
Barra del Jiote	2	8.13	0.82	6	7.61	2529	9	5311		1536	896
Barra del Jiote	3	7.33		7	7.34	2633	20	6847	116	6115	318
Barra del Jiote	4	7.26	0.58	12	7.5	2736	8	26624	32	26040	456
Barra del Jiote	5	7.33	0.68	8	7.45	2836	30	29603	8	29225	168
Barra del Jiote	6	6.9	0.67	11	7.38	2938	12	2524	0	2484	8
Barra del Jiote	7	5.96	0.53	2	7.37	3040	13	470	6	389	67
Barra del Jiote	8	5.77	0.54	6	7.35	3140	9	179	27	107	25
Barra del Jiote	9	5.5	0.46	3	7.35	3245	6	109	33	39	10
Barra del Jiote	10	6		3	7.11	3348	4	20973	0	20720	60
Barra del Jiote	11	5.3	0.86	2	7.31	3447	20	2869		1,506	640
Tributario 1	1	2.25	0.34	4	6.88	2247	8	1864	0	936	160
Tributario 1	2	1.65	0.39	6	6.87	2141	20	11297	128	8,273	2096
Tributario 1	3	1.6	0.46	7	6.85	2021	30	19067	128	14,560	2528
Tributario 1	4	1.43	0.45	5	6.84	1914	16	5682	32	3857	305
Tributario 1	5	1.4	0.55	9	6.75	1811	3	560	0	368	192
Tributario 1	6	1.9	0.52	3	6.84	1708	14	3327	32	2031	496
Tributario 1	7	1.16	0.56	5	6.81	1607	10	880	16	624	0
Tributario 1	8	1.35	0.63	9	6.8	1502	11	944	0	544	272
Tributario 1	9	1.25	0.68	4	6.77	1400	25	4956	64	3388	416
Tributario 1	10	2.15	0.63	10	6.73	1292		18640	96	12352	1744
Tributario 1	11	0.93	0.55	10	7.3	1185	13	1237	80	624	224
Tributario 2	1	1.13	0.77	15	7.17	2028	28	24736	16	13072	8656
Tributario 2	2	3.35		35	7.20	1928	24	6464	16	3920	2352
Tributario 2	3	3.23	0.82	13	7.23	1828	28	15350	0	6902	7712

Tributario 2	4	2.40	0.76	9	7.22	1727	29	9284	32	4164	4640
Tributario 2	5	2.43	0.75	11	7.20	1630	9	1440	0	1232	96
Tributario 2	6	1.03	0.74	11	7.19	1530	14	3027	0	2044	704
Tributario 2	7	0.90	0.70	15	7.15	1433	24	8944	0	6864	1472
Tributario 2	8	1.43	0.77	13	7.19	1330	22	9609	0	5648	3369
Tributario 2	9	0.90	0.79	7	7.19	1233	24	2720	0	1712	656
Tributario 2	10	1.30	0.63	20	7.14	1133	13	1393	0	624	689
Tributario 2	11	1.67	0.62	4	7.16	1034	15	11904	112	10864	32

Revisión de Datos Atípicos

En la siguiente gráfica se evidencia que en la base de datos no existen valores atípicos. Los valores atípicos que existían fueron removidos, dejando las casillas vacías (N/A).

Gráfica Suplementaria 1. Diagrama de dispersión de Cleveland para las variables numéricas, demostrando la ausencia de valores atípicos en la base de datos.

Colinealidad y Factor de Inflación de Varianza

A continuación, se presentan los 2 análisis para determinar qué variables eran aptas para el modelo. El primero representa los coeficientes de Pearson para colinealidad. El segundo es una tabla de valores del factor de inflación de varianza para aquellas variables que presentaron un coeficiente de Pearson menor a 0.7.

Gráfica Suplementaria 2. Coeficientes de Pearson para las variables predictorias.

Cuadro Suplementario 2. Valores del factor de inflación de varianza para las variables predictorias.

<i>Variable</i>	<i>GVIF</i>
<i>Fosfatos</i>	1.589856
<i>pH</i>	2.278149
<i>Distancia</i>	2.147731
<i>Turbidez</i>	1.447673

Comprobación de Modelos.

En esta sección se incluyen las gráficas de la comprobación de los modelos utilizados. Aquellas que pasaron más de 3 pruebas presentan cierto grado de capacidad predictiva. En las que pasaron solamente las 3 pruebas de la izquierda se toman como modelos únicamente descriptivos.

Modelo 1. Abundancia~Fosfatos+Distancia+Localidad+pH+Turbidez

Gráfica Suplementaria 3. Comprobación de modelo de Abundancia General.

Modelo 2. Riqueza Alfa~Fosfatos+Distancia+Localidad+pH+Turbidez

Gráfica Suplementaria 4. Comprobación de modelo de Riqueza Alfa

Modelo 3. Abundancia de Copépodos~Fosfatos+Distancia+Localidad+pH+Turbidez

Gráfica Suplementaria 5. Comprobación de modelo de Abundancia de Copépodos.

Modelo 4. Abundancia de Dinoflagelados~Fosfatos+Distancia+Localidad+pH+Turbidez

Gráfica Suplementaria 6. Comprobación de modelo de Dinoflagelados.

Modelo 5. Abundancia de Diatomeas~Fosfatos+Distancia+Localidad+pH+Turbidez

Gráfica Suplementaria 7. Comprobación de modelo de Abundancia de Diatomeas.

Modelo 6. Log [Nitratos]~ Distancia+Localidad

Gráfica Suplementaria 8. Comprobación de modelo de log [Nitratos]

Modelo 7. Turbidez ~ Distancia+Localidad

Gráfica Suplementaria 9. Comprobación de modelo de Turbidez.

Modelo 8. pH ~ Distancia+Localidad

Gráfica Suplementaria 10. Comprobación de modelo de pH. Descriptivo

Modelo 9. Log [Fosfatos]~ Distancia+Localidad

Gráfica Suplementaria 11. Comprobación de modelo de log [Fosfatos]. Descriptivo.